

“QISSASI RABG‘UZIY” ASARI LEKSIK TIL XUSUSIYATLARI

Omonova Sarviniso

*Sharof Rashidov nomidagi Markaziy Osiyo xalqlari tillari madaniyati insituti
3-kurs talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Nosiriddin Burhoniddin Rabg‘uziyning "Qissasi Rabg‘uziy" asarining til xususiyatlari o‘rganilib chiqilgan. Ushbu asarda boshqa tillardan o‘zlashgan so‘zlar, asl turkcha so‘zlar ham alohida ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, so‘zlar ma‘no jihatidan guruhlariga ajratib ko‘rsatilgan. Ba‘zi o‘rinlarda asar tarkibidagi fonetik va morfologik tahlillarga ham to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Qissasi Rabg‘uziy, antroponim, toponim, fitonim, Adam, qazan.

Nosiruddin Burhonuddin o‘gli Xorazmning Raboto‘guz degan joyidan bo‘lib, XIII asr oxiri – XIV asr birinchi yarmida yashagan. Uning Rabguziy taxallusini olishi ham tug‘ilib o‘sgan joyi nomi bilan bog‘liq. Allomaning hayoti hamda ijodiy faoliyati haqida juda kam ma‘lumot saqlanib qolgan. Uning bizgacha *"Qisasi Rabguziy"* asarigina etib kelgan, xolos.

Nosiruddin Rabguziy o‘z asarini yaratish jarayonida nihoyatda katta tayyorgarlik ishini olib borgan, ushbu mavzuga oid o‘nlab arab, fors, turkiy tillardagi anbiyolar qissalarini chuqur o‘rgangan. Qur‘on, hadislarni mukammal bilgan, aruz she‘riyati qonuniyatining bilimdoni bo‘lgan. Dastavval asarning ilk variantini hozirlagan, uning ustida tinimsiz mehnat qilgan, har bir jumla, har bir kalimaning ma‘nodagi nozik farqlarini chuqur his qilgan. Eng so‘nggi variantini bir yilda nihoyasiga etkazib, ko‘chirib chiqqan.

Turkiy xalqlar o‘rtasida «Qisasul-anbiyo» nomi bilan mashhur bo‘lgan mazkur yodnomada qayd etilgan payg‘ambarlar haqidagi qissalar, hikoyatlar va rivoyatlarning aksariyati Qur‘oni karim, Hadisi sharif va boshqa diniy manbalar asosida yaratilgan. Bu asar Chingiziyalar hukmronligi davom etayotgan bir davoda Volga bo‘ylaridan to Xitoy chegaralarigacha cho‘zilgan ulkan hududda mo‘g‘ullar qanday turkiylashayotganini va islom ta‘limotini turkiy tilda «o‘qimoqqa keraklik, o‘rganmakka yarog‘liq» kitoblar orqali qabul qilib musulmon bo‘layotganini ko‘rsatadigan ajoyib tarixiy dalildir.¹

¹ Кадиров П. Тил ва эл. –Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2005. –Б.40-41.

Abdurauf Fitrat asar tili xususida quyidagilarni yozadi: “Chig‘atoy adabiyotining eng birinchi asari sanalg‘an Rabg‘uziy “Qisasul-anbiyo” sining shevasi “Qutadg‘u bilig”, “Hibatul-haqoyiq” kabi xoqoniy turkchasi yozilg‘on kitoblarning shevasini eslatadir. Zotan, chig‘atoy turkchasi o‘zidan yuzlab yil burun hukum surgan bir adabiy shevani oz vaqtda yo‘qotib, uning joyini o‘zi ololmas edi”²

Asar tilida ishlatilgan aksariyat so‘zlar hozirgi o‘zbek adabiy tilida qo‘llanishda davom etmoqda. Bunda so‘zlar jumlasiga el (el, mamlakat), yurt, yil, millat, buyruq, ko‘k, qizil, beshik, idish, ko‘zgu, suv kabilarni aytish mumkin.

Ayrim so‘zlar esa hozirgi o‘zbek adabiy tilida ishlatilmaydi: alin (peshona), yaagi (dushman), ayaq (qadah), ev (uy), o‘g (aql), al (hiyla), idi (sohib, ega; Xudo), singak (pashsha), ayaqchi (soqiy), karpich (g‘isht), etmak (non), bitigchi (kotib), etmakchi (novvoy), qapugchi (darvozabon), tapugchi (xizmatchi), tevachi (tuyakash), o‘tachi (tabib) kabi qadimgi turkiy tilga oid so‘zlar hozirgi o‘zbek adabiy tilida iste‘molda mavjud emas.

Asar tilida ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy va diniy sohalarga oid juda ko‘p so‘zlar qo‘llangan. Ularning ayrimlarini quyida keltirib o‘tamiz:

1. Antroponimlar: Adam (Odam ota), Atika (payg‘ambarimizning xolasi), Qosim (payg‘ambarimizning to‘ng‘ich o‘g‘li), Kisra (Eron shohi Anushirvon), Iskandar (Iskandar Zulqarnayn) va boshq. Shuningdek, payg‘ambarlarning ismlari: Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, Yunus, Yusuf; avlod-ajdodlari nomlari: Qabil, Yafas, Sam, Ham, Sara, Hajar, Maryam; Payg‘ambar (s.a.v.) avlod-ajdodlarining ismlari: Abdullah, Amina, Fatima, Zaynab, Abu Talib, Hamza, Ibrahim; shuningdek: yahudiy, mog‘ul, tajik, türk, quraysh (qabila nomi), sart (o‘troq aholi) va boshq.

2. Toponimlar: Xitoy, Hindustan, Sham, Yaman, Falastin, Basra (Iroqdagi shahar), Balx (Xurosondagi shahar), Kufa (Iroqdagi shahar), Bayt ul-Muqaddas (Falastindagi shahar), Arafat (Makkadagi tog‘), Uhud (Madinadagi tog‘), Karbala (Iroqdagi dasht nomi) va h.k.

3. Astroponimlar: Arzu (Utorud yulduzi), Sevit (Zuhra yulduzi), Bug‘day bashi (Sunbula burji), Quchi (Saraton) va h.k.

² Fitrat, Abdurauf. Тилимизнинг тарихий оқими / Танланган асарлар: Ж. IV. –Т.: Маънавият, 2006. –Б. 174.

4. Kasb-hunarga oid nomlar: avchi (ovchi), zindanchi (zindonbon), ashchi (oshpaz), baliqchi (baliqchi), yig'achchi (duradgor), temürchi (temirchi), bözchi (to'quvchi), qoychi (cho'pon) va h.k.

5. Harbiy soha: qalqan (qalqon), saqchi (soqchi), qaravul (qarovul), cherik (qo'shin), yariq (sovut), lashkar (qo'shin), atlig' (suvoriy), yarag'//yaraq (qurol), qilich (qilich) va boshq.

6. Inson tana a'zolari: qaraq (ko'z qorachig'i), erin (lab), bel, ernäk (barmoq), qarın (qorin), el//elig (qo'l) va h.k.

7. Asbob-uskunalar: ignä (igna), balta (bolta), bïchaq (pichoq), qamchi (qamchi), org'aq (o'roq) va boshq.

8. Uy-ro'zg'or buyumlari: qazan (qozon), yastuq (yostiқ), arg'amchi (arqon), beshik (beshik), kiyiz (kigiz), közgü (oyna) va boshq.

9. Yosh tushunchasi: yigit, yash (yosh), qurtg'a (kampir), abushqa (keksa, qari), qart (keksa), qarī (keksa) va h.k.

10. Fitonimlar: chechäk (gul), qamish, qag'un (qovun), xarpuz (tarvuz), sog'an (piyoz), ayva (behi), bug'day (bug'doy), tariq (tariq, don), arpa (arpa), teräk, tut, tal (tol), armud (nok) va boshq.

Qissa tilida ma'nodosh so'zlar ko'p miqdorda qo'llangan, bitta tushuncha ikki va undan ortiq so'z yordamida ifodalangan. Misol: arqa – art (orqa), asig' – yarar (foyda), ev – tam (uy), chaq – og'ur (vaqt, zamon), evlük – tishi (xotin), irin – dudaq (lab), ishchi – yümüşchi (ishchi); abushqa – qarī (keksa, chol); al – qizil (qizil), chig'ay – yoqsuz (kambag'al), ädiz – ulug' (katta, ulug'), edgü – yaxshi (yaxshi), bilgä – alim (bilimdon). Ma'nodosh so'zlar qahramonlar xarakteri, turli manzaralarni tasvirlashda muhim vosita vazifasini o'tagan, leksemalarning o'rinli qaytarilishining oldini olgan.

Asarning muhim jihatlari shundaki, unda Rabg'uziy xalq og'zaki ijodi namunalaridan keng va o'rinli foydalanishga, adabiy til bilan jonli so'zlashuv tilini bir-biriga yaqinlashtirishga, bayon etish uslubini soddalashtirishga, xalq ertaklari uslubini qo'llashga harakat qilgan va bu borada o'z oldiga qo'ygan maqsadiga ma'lum darajada erishgan. Shu bois asar xalq orasida keng tarqalgan, kitobxonlar tomonidan bir necha asrlar davomida sevib o'qib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдушукуров А. «Қисаси Рабғузий» лексикаси. – Т.: Академия, 2008. – В. 241

2. Абдурауф Ф. Тилимизнинг тарихий оқими / Танланган асарлар: Ж. IV. – Т.: Маънавият, 2006. – В. 174.
3. Мирзакаримова Ў. “Қисаси Рабғузӣй” тилининг морфологик хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1969.- №1. – В. 67-70.
4. Saidov Y. O‘zbek adabiy tili tarixi. Vuxoro, Durdona, 2019. – В. 168
5. Қодиров П. Тил ва эл. –Т.: Гафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2005.
6. –Б. 40-41.

